

**PENERAPAN MEDIA *VISUAL TITISUARA* UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENEMBANGKAN
PUPUH GINANTI DASAR PADA SISWA KELAS IV A SDN 12
SESETAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN TAHUN
PELAJARAN 2017/2018**

Ni Nyoman Ayu Apriliani¹, I Nyoman Suwija, I Nyoman Sadwika
IKIP PGRI Bali

Email: nyomanapriliani@gmail.com, inyoman.suwija63@gmail.com,
nsadwika@yahoo.co.id

Abstrak

Pada era ini para siswa kurang tertarik untuk mempelajari *pupuh*, hal tersebut berpengaruh terhadap rendahnya nilai yang diperoleh dalam pembelajaran *matembang pupuh*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan media *visual titisuara* terhadap kemampuan siswa menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* dan untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan media *visual titisuara*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan observasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I hasil tes siswa mendapat nilai rata-rata 62,3 meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 83,0. Hasil observasi respon siswa pada siklus I 74,1 meningkat menjadi 8,6 pada siklus II.

Kata Kunci: media titisuara, Pupuh Ginanti Dasar

Abstract

In this era, the students are not very interested to learn about pupuh, it has an effect to the scores that student get is very low on learning about matembang pupuh. the purpose of this research is to knowing the impact of media visual titisuara application on student ability to sing Pupuh Ginanti Dasar and to knowing the student response of media visual titisuara application. The data collection method used is test methods and observation. Data processing methods used statistic descriptive. The result of the study showed in cycle I the student's test score average is 62,3 increased in cycle II with an average 83,0. The result of observation of student response on cycle I 74,1 increased to 8,6 on cycle II.

Keywords: media titisuara, Pupuh Ginanti Dasar

PENDAHULUAN

Bali terkenal dengan kebudayaannya yang beraneka ragam, salah satunya kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali dibedakan menjadi dua yaitu Kesusastraan Bali *Anyar* dan Kesusastraan Bali *Purwa*. Kesusastraan Bali *Purwa* merupakan kesusastraan yang ada pada zaman dahulu yang diwarisi secara turun menurun. Bentuknya berupa prosa, puisi Bali tradisional, maupun *palawakya*. Di tengah-tengah arus modernisasi seperti saat ini, tidak banyak siswa yang tertarik mempelajari *tembang* Bali yang merupakan salah satu bentuk dari kesusastraan Bali *Purwa*. Pada silabus yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dijadikan acuan untuk mengajarkan siswa telah tercantum mengenai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa yaitu salah satunya mampu menembangkan *pupuh*. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk dari pelestarian kebudayaan Bali khususnya untuk *tembang macapat (pupuh)* yang saat ini tidak banyak siswa yang mampu untuk membawakannya. Pada zaman sekarang kenyataannya para siswa kura tertarik untuk mempelajari

pupuh. Banyak siswa yang seringkali mengabaikan mata pelajaran seperti ini karena menganggap sangat sulit untuk mempelajarinya, guru yang tidak bisa menyampaikan materi terkadang membuat siswa menjadi jenuh dalam mempelajari *pupuh*. Siswa cenderung lebih tertarik untuk menikmati musik dan lagu-lagu modern. Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran menembangkan *pupuh* akan dianggap berdampak buruk terhadap pelestarian seni dan budaya Bali. Mata pelajaran bahasa Bali yang masuk dalam muatan lokal dapat membantu upaya pelestarian kebudayaan Bali. Berdasarkan pengamatan langsung serta wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Bali di SDN 12 Sasetan Kecamatan Denpasar Selatan, tempat dimana dilakukannya penelitian ada beberapa masalah yang ditemukan seperti dalam pembelajaran menembangkan *pupuh*, guru tidak pernah memberikan atau menyampaikan materi pelajaran tersebut secara mendalam, karena guru mata pelajaran tersebut mengakui tidak percaya diri terhadap suara yang dimiliki dan minimnya pengetahuan serta keterampilan

matembang Bali. Guru sebelumnya tidak pernah mencoba menggunakan media dalam pembelajaran menembangkan *pupuh* tersebut. Siswa juga terlihat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kenyataan seperti yang disebutkan di atas perlu disikapi sebagai suatu masalah yang harus dicermati dan dicarikan jalan keluarnya. Dalam hal ini, peneliti dan guru mata pelajaran bahasa Bali di tempat peneliti melakukan penelitian melakukan kerjasama dengan cara menerapkan model pembelajaran yang bersifat inovatif diantaranya adalah model pembelajaran yang menggunakan suatu media dalam proses belajar mengajar. Salah satu media yang digunakan adalah media *visual titisuara*.

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam materi pelajaran menembangkan *pupuh* sebagai wujud pelestarian kebudayaan Bali dan kesusastraan Bali *Purwa* agar nantinya dapat dipertahankan keeksistensinya dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan tujuan khusus

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak menerapkan media *visual titisuara* terhadap kemampuan siswa dalam menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* pada siswa Kelas IV A SDN 12 Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan tahun pelajaran 2017/2018 dan untuk mengetahui respon siswa Kelas IV A SDN 12 Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan tahun pelajaran 2017/2018 terhadap penerapan media *titisuara* dalam meningkatkan kemampuan menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar*.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam usaha untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar khususnya dalam mata pelajaran bahasa Bali khususnya pada materi pelajaran menembangkan *pupuh*. dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau perbandingan untuk melakuakn suatu penelitian yang lebih luas. Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagi guru

penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam memilih media yang sesuai digunakan untuk mengajarkan siswa tembang dengan kemampuan yang dimiliki sehingga mudah untuk menerapkannya di dalam kelas. Bagi siswa hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar dalam mempelajari suatu tembang sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa dan bagi sekolah penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan sarana dalam meningkatkan suatu pembelajaran khususnya bahasa Bali sebagai wujud usaha dalam pelestarian budaya Bali.

Teori yang digunakan dalam memecahkan masalah pada penelitian ini adalah media pembelajaran, kesusastraan Bali, *tembang*, pengertian *pupuh*, aspek penilaian dalam menembangbangkan *pupuh*.

Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat yang dipergunakan dalam proses penyaluran dan penyampaian informasi (Ega, 2016: 2). Media berfungsi dan berperan mengatur hubungan efektif guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran

merupakan alat atau teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan siswa. Alat yang digunakan dapat berupa tampilan visual yaitu gambar, model, grafis, atau benda nyata lain.

Media *titisuara* ini termasuk ke dalam jenis media visual, karena *tititsuara* atau *titilaras* digambar diatas kertas karton besar berisi susunan nada dasar suatu tembang yang kemudian ditampilkan di depan kelas. Jadi, media *titisuara* merupakan salah satu media pembelajaran berupa gambar yang berisikan gambar susunan nada dasar suatu *tembang* untuk ditampilkan di depan kelas.

Kesusastraan diambil dari kata *sastra* yang berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti alat untuk belajar atau mengukur dan *susastra* berarti isi tulisan yang indah. Kesusastraan Bali berarti segala hasil karya cipta sastra yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat tentang kehidupan masyarakat Bali secara imajinatif (Antara, 2009: 1). Jelantik (2006: 37) menyatakan kesusastraan Bali cukup lengkap isinya, dengan membaca kesusastraan

Bali anda akan mengetahui gambaran masyarakat Bali yang meliputi tingkah laku, watak, kehidupan kebudayaan dan lain sebagainya. Kesusastraan Bali menurut bentuknya dibedakan atas puisi dan prosa (*gancaran*). Menurut Suwija dan Manda (2015: 72) puisi merupakan karya sastra yang tidak terikat oleh rima, ritma, atau banyaknya baris dalam satu bait serta menggunakan bahasa yang padat. Puisi dapat dibagi menjadi dua yaitu puisi Bali tradisional (*tembang*) dan puisi Bali modern.

Tembang merupakan hasil karya sastra (*kekawin*) yang diikat oleh beberapa syarat dan menghasilkan suatu paduan suara yang dihiasi dengan pasang surut suara, keras lembutnya suara, alunan tinggi rendahnya suara, dan lain sebagainya (Jelantik, 2009: 29). Menurut Sukrata dalam (Jelantik, 2009: 30), *tembang* tersebut dibagi menjadi empat jenis yaitu: *sekar rare*, *sekar alit* (*macapat/pupuh*), *sekar madia* (*kidung*), dan *sekar agung* (*kakawin*).

Pupuh termasuk ke dalam *sekar alit* atau *macapat* yang digunakan untuk membangun salah

satu karya sastra Bali berupa *gegurutan*. *Pupuh* juga disebut sebagai puisi naratif karena *pupuh* digunakan untuk membangun karya sastra berupa *geguritan* tersebut. *Pupuh* ini berbentuk puisi yang dibacakan menggunakan *tembang* menurut nama *tembangnya*. Itulah yang menyebabkan *pupuh* masuk dalam kategori puisi Bali *Purwa* (Suwija, 2012: 53). Ada 10 macam *pupuh* yang umum diketahui yaitu: *Pupuh Mijil*, *Pupuh Maskumambang*, *Pupuh Ginada*, *Pupuh Ginanti*, *Pupuh Durma*, *Pupuh Sinom*, *Pupuh Semarandana*, *Pupuh Dangdang Gula*, *Pupuh Pucung*, *Pupuh Pangkur*.

Menurut Suwija (2012: 53) kriteria yang dinilai dalam menembangkan suatu *pupuh* terdiri atas *tikas* (penampilan), *onek-onekan* (ketepatan membaca teks *tembang*), *reng suara* (ketepatan nada suara), *guru dingdong* (ketepatan membaca nada akhir). adapun aspek penilaian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Tikas merupakan gerak tubuh saat *matembang* dan kesesuaian busana yang digunakan (penampilan). Gerak tubuh yang dimaksudkan harus

tenang, tidak terlihat kaku saat menembangkan *pupuh*. ekspresi yang dimunculkan harus sesuai dengan karakteristik *pupuh* yang ditembangkan.

Onek-onekan merupakan ketepatan dalam membaca suatu teks tembang, lirik yang disampaikan jelas, sehingga mudah untuk dipahami, dan saat menembangkan tidak terbata-bata membaca teks.

Reng Suara merupakan suara yang merdu, jernih, jelas, dapat menggugah perasaan pendengarnya.

Guru Dingdong merupakan ketepatan nada pada akhir suatu baris tembang. Suara tidak fales, serta tidak terlalu terburu-buru dalam mengakhiri suatu baris *tembang*.

Ketepatan melantunkan *titisuara* dimaksudkan dalam melantunkan *titisuara* tidak ada kesalahan dalam membaca nada dan dapat melantunkannya dengan suara yang lembut disertai nafas yang panjang.

METODE

Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian sangatlah penting, karena pada dasarnya metode merupakan alat untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Sugiyono

(2014: 3) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang dapat ditentukan, dikembangkan dan dibuktikan. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Menurut Arikunto (2015: 2) penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang memaparkan baik proses maupun hasil yang melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Model dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan penelitian eksperimen berulang atau berkelanjutan, maksudnya penelitian yang dilakukan tidak hanya mencoba dengan satu kali tindakan tetapi secara berulang-ulang sehingga penelitian ini disebut penelitian tindakan. Pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran bersiklus, itu berarti jika pada pembelajaran siklus pertama belum ditunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan hasil maka kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan ke siklus kedua, dan siklus-siklus berikutnya sampai hasil yang diharapkan tercapai. Terdapat empat tahapan pada setiap siklus penelitian

tindakan kelas, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.

Prosedur penelitian ini dimulai dengan siklus pertama, apabila peneliti telah mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai siswa serta hambatan yang dialami dari tindakan yang dilakukan pada siklus pertama, maka peneliti menentukan kembali rancangan tindakan pada siklus kedua. Tindakan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun materi yang akan diajarkan, mencermati silabus yang digunakan, menyampaikan rancangan penelitian kepada guru mata pelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan instrumen penilaian berupa tes evaluasi, dan menyusun lembar observasi mengenai aktivitas siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam tahap pelaksanaan akan dilihat perkembangan belajar siswa sehingga peneliti dapat membuat perencanaan untuk pembelajaran selanjutnya agar menjadi lebih efektif. Tahap Observasi dilakukan untuk

mengamati kegiatan atau tingkah laku siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pengamatan ini akan dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa Bali selama proses pembelajaran berlangsung. Tahap Refleksi merupakan tahap kegiatan untuk menemukan kembali apa yang sudah dilakukan. Tahap ini sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, apa yang telah dihasilkan, dan usaha untuk melihat hambatan-hambatan yang terjadi.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode tes dan observasi. Metode tes adalah salah satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut, yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan (Nurakencana dan Sunartana, 1990: 34) untuk mendapatkan data tentang kemampuan menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* peneliti menggunakan metode tes, adapun tes yang digunakan adalah tes tindakan. Tes

tindakan merupakan jawaban atau respon yang diberikan oleh anak itu berbentuk tingkah laku. Tes tindakan ini langsung digunakan sebagai alat di dalam mengumpulkan data yaitu data tentang penerapan media *visual titisuara* pada siswa Kelas IV A SDN 12 Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, tahun pelajaran 2017/2018. Pada tes tindakan ini siswa ditugaskan untuk menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* ke depan kelas. Tes hasil belajar menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* menggunakan media *visual titisuara* dilaksanakan pada semester genap di kelas IV A SDN 12 Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam menyekor tes menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* ada lima aspek yang akan dinilai yaitu: *tikas, onek-onekan, reng suara, guru ding-dung*, dan ketepatan melantunkan *titisuara*.

Metode Observasi menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013: 203) merupakan suatu prose yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran menggunakan media *visual titisuara* dalam belajar

matembang *Pupuh Ginanti Dasar* untuk melihat perkembangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Observasi yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah observasi secara umum, artinya yang diobservasi adalah respon siswa secara keseluruhan dan secara individual. Adapun respon siswa yang akan dinilai yaitu: perhatian siswa, keaktifan siswa, dan keseriusan siswa. Metode Pengolahan Data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian (Sugiyono, 2014: 207-208). Data yang sudah dikumpulkan sebelumnya merupakan data mentah, sehingga data tersebut perlu diolah dengan metode statistik deskriptif. Statistik Deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun tahapan dalam menganalisis data sebagai berikut:

Mengubah Skor Mentah Menjadi Skor Standar. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengubah skor yaitu nilai dari keseluruhan merupakan skor

mentah yang perlu dikonversikan menjadi skor standar. Rumus yang digunakan $P = \frac{X}{SMI} \times 100$.

Mentukan Kriteria Predikat Keberhasilan Siswa. Untuk menentuka tingkat keberhasilan siswa dalam menembangkan *pupuh* digunakan rentangan pengelompokan dengan disertai predikat untuk masing-masing rentang nilai.

Mencari Skor Rata-rata menggunakan rumus $M = \frac{\sum fx}{N}$.

Menentukan Kriteria Predikat Respon Siswa, dan Menghitung Indikar Keberhasilan. Indikator Keberhasilan penelitian tindakan kelas pada siklus I dan siklus II adalah rata-rata kelas mencapai standar minimal nilai KKM dengan ketuntasan sebagian besar 75% siswa harus mampu mencapai nilai 77 pada kemampuan matembang siswa. Apabila 75% dari jumlah siswa di kelas memperoleh nilai sesuai dengan KKM berarti tindakan dikatakan berhasil sehingga tindakan dapat dihentikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap kemampuan siswa dalam menembangkan *Pupuh*

Ginanti Dasar terlihat hasil yang diperoleh siswa sangatlah rendah, hal tersebut disebabkan oleh guru mata pelajaran bahasa Bali yang tidak pernah menyampaikan materi pelajaran tersebut secara mendalam dikarenakan minimnya pengetahuan serta keterampilan guru dalam menembangkan *pupuh*, selain itu guru mata pelajaran bahasa Bali tidak pernah mencoba menggunakan media dalam pembelajaran menembangkan *pupuh* tersebut. Maka peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan media *visual titisuara* dalam pembelajaran *matembang*.

Analisis Data Hasil Penelitian Awal

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, dapat dilihat bahawa nilai yang diperoleh oleh siswa dalam pembelajaran menembangakan *pupuh* tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah siswa yang mampu mencapai nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal hanya 2 orang, sedangkan 24 orang siswa belum mampu mencapai nilai yang telah ditentukan yaitu 77. Hasil observasi respon siswa pada penelitian awal berkategori cukup dengan rata-rata nilai yang diperoleh hanya 61,1.

Refleksi Penelitian Awal

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hambatan dan kekurangan yang menyebabkan rendahnya nilai siswa. Adapun hambatan dan kekurangan yang ditemukan yaitu: *reng* suara siswa tidak tepat, siswa kurang memperhatikan pembelajaran menembangkan *pupuh*, seringkali siswa asik mengobrol dengan teman sebangkunya, siswa tidak serius dalam berlatih menembangkan *pupuh*, siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa terlihat kaku ketika menembangkan *pupuh*, *guru dingdong* yang dilantunkan siswa kurang sesuai. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik maka peneliti merancang penerapan media *visual titisuara* untuk meningkatkan kemampuan siswa menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar*.

Analisis Data Hasil Tes Siklus I

Berdasarkan refleksi pada awal penelitian, maka dilakukan perbaikan pada siklus I. dari hasil data yang didapatkan hasil yang diperoleh oleh siswa masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya siswa yang

mampu mendapat nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal hanya 5 orang atau sebanyak 20% dari jumlah siswa keseluruhan. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan peningkatan dengan nilai rata-rata yang diperoleh 74,1 dan dapat dikategorikan baik.

Refleksi Siklus I

Berdasarkan penelitian siklus I yang dilakukan, bahwa nilai yang dicapai oleh siswa masih belum memenuhi kriteria yang ditentukan. Adapun kendala dan hambatan yang terjadi sebagai penyebab rendahnya nilai siswa yaitu: beberapa siswa masih keliru dalam membaca *tititlaras*, maka pada saat menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* menggunakan *titisuara* terdengar kurang tepat, sebagian besar siswa belum bisa menentukan tempo dan menentuka *reng suara* yang tepat dalam menembangkan *pupuh* menggunakan *titisuara*, proses pembelajaran sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi beberapa siswa masih merasa kurang percaya diri saat ditugaskan menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* dengan melantunkan *titisuara* ke depan kelas. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

memberikan arahan kepada siswa agar lebih giat untuk membaca *titilaras* yang benar, sehingga ketika melantunkan *titisuara Pupuh Ginanti Dasar* tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan, memberikan latihan kepada siswa terutama untuk mempelajari tempo dengan menunjuk setiap *titisuara* pada media yang disertai dengan ketukan, memotivasi dan memberikan apresiasi terhadap siswa yang sudah mampu menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* maupun siswa yang belum mampu menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* agar siswa tetap semangat dalam belajar menembangkan *Pupuh*.

Analisis Data Hasil Tes Siklus II

Pada penelitian siklus kedua, hasil tes siswa mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah siswa yang telah mampu mencapai nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal sebanyak 23 orang atau 88% dari jumlah siswa. Dibandingkan dengan siklus pertama, hanya 5 orang yang mampu mendapatkan nilai sesuai dengan yang telah ditentukan. Hasil observasi yang dilakukan juga menunjukkan peningkatan dengan perolehan nilai rata-rata 86,0 dengan predikat sangat

baik. Dengan peningkatan yang terjadi pada siklus kedua maka dapat dikatakan penerapan media *visual titisuara* dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar*. Adapun peningkatan yang terjadi dapat dilihat pada grafik berikut.

Refleksi Siklus II

Berdasarkan data hasil tindakan pada siklus kedua diperoleh peningkatan pada hasil tes dan respin siswa menjadi lebih baik dan memenuhi kriteria ketuntasan yang ditentukan. Adapun hal-hal yang ingin disampaikan pada tindakan siklus kedua ini yaitu: proses pembelajaran berjalan lebih menyenangkan dan kondusif dikarenakan siswa yang sangat bersemangat mengikuti proses

pembelajaran dan lebih bersemangat untuk berlatih, siswa lebih percaya diri saat guru melakukan evaluasi karena sebagian besar siswa sudah mampu membaca *titisuara* dengan tepat, nilai yang didapatkan oleh siswa meningkat pada siklus kedua karena siswa lebih siap dalam mengikuti proses pembelajaran.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian awal, siklus I dan siklus II ditemukan bahwa pada hasil tes menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* menggunakan media *visual titisuara* pada penelitian awal tergolong rendah dengan rata-rata nilai 53,8 atau hanya sebanyak 2 orang yang mampu mencapai nilai ketuntasan minimal yang ditentukan dan respon siswa terhadap proses pembelajaran tersebut mendapatkan nilai rata-rata 61,1 dengan predikat cukup. Ketuntasan klasikal pada penelitian awal yaitu sebanyak 7,6%. Hal tersebut menandakan nilai yang diperoleh siswa belum mencapai ketuntasan 75%, maka penelitian dilanjutkan dengan siklus berikutnya yaitu siklus I. Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa nilai yang

diperoleh masih tergolong rendah dengan rata-rata nilai 62,3 atau hanya sebanyak 5 orang yang mampu mencapai nilai ketuntasan minimal yang ditentukan, dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 20%. Hasil observasi respon siswa yang dilakukan pada siklus I mendapatkan nilai rata-rata 74,1 dengan predikat baik. Dari hasil tersebut, nilai ketuntasan yang dicapai oleh siswa belum 75%. Dengan refleksi pada siklus I mengenai hambatan serta kekurangan yang terjadi penelitian dilanjutkan pada siklus II. Pada penelitian siklus II perolehan nilai hasil tes dan respon siswa mengalami peningkatan. Nilai hasil tes siswa pada siklus II mendapatkan rata-rata 83,0 dengan predikat cukup dan nilai hasil observasi respon siswa mendapatkan rata-rata 86,0 dengan predikat sangat baik. Persentase ketuntasan klasikal yang didapat sebesar 88%. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan penerapan media *visual titi suara* dapat meningkatkan kemampuan menembangkan *pupuh ginanti dasar* dilihat dari peningkatan nilai yang didapatkan dari penelitian awal, siklus I hingga siklus II.

PENUTUP

Simpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah diperoleh tentang penerapan media *visual titisuara* untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar*.

Simpulan

Penerapan media *visual titisuara* dapat meningkatkan kemampuan menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* pada siswa Kelas IV A SDN 12 Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dibuktikan dengan perolehan nilai yang mengalami peningkatan. Pada penelitian awal hasil tes siswa memperoleh rata-rata nilai sebesar 53,8 yang kemudian meningkat pada siklus I dengan perolehan nilai rata-rata hasil tes sebesar 62,3. Pada siklus I hasil yang didapatkan belum mencapai persentase ketuntasan 75%. Persentase yang diperoleh pada siklus I hanya 20%, maka penelitian dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus II persentase ketuntasan klasikalnya meningkat dari 20% pada siklus I menjadi 88% pada siklus II dengan rata-rata nilai yang diperoleh oleh

siswa sebesar 83,0. Pada siklus I dan siklus II peningkatan yang terjadi pada hasil tes sebanyak 11,8 poin dan persentase ketuntasan klasikal meningkat sebanyak 68%.

Respon siswa Kelas IV A SDN 12 Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan tahun pelajaran 2017/2018 terhadap penerapan media *visual titisuara* dalam menembangkan *Pupuh Ginanti Dasar* yaitu sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil observasi respon siswa yang dilakukan pada penelitian awal dengan nilai rata-rata 61,1 dengan predikat cukup, meningkat pada siklus I dengan nilai rata-rata sebanyak 74,1 dengan mendapat predikat baik dan meningkat kembali pada siklus II dengan nilai rata-rata yang diperoleh 86,0 dengan predikat sangat baik.

Saran

Saran-saran yang ingin disampaikan penulis ditujukan kepada pihak sekolah, guru mata pelajaran bahasa Bali, dan siswa mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan yaitu:

Kepada pihak sekolah disarankan agar memfasilitasi guru

dan siswa baik berupa sarana maupun prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran agar siswa dapat belajar secara maksimal dan mengekspresikan segala bentuk kreatifitas dan kemampuannya.

Bagi guru mata pelajaran bahasa Bali dapat menerapkan media *visual titisuara* untuk mengajarkan siswa menembangkan *pupuh*. Dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran suasana kelas akan menjadi lebih menyenangkan, siswa menjadi lebih aktif, dan nilai siswa dalam menembangkan *pupuh* menjadi meningkat.

Bagi siswa disarankan selalu berusaha dan selalu mencoba dalam mempelajari apapun. Siswa yang sudah mampu memperoleh nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan yang ditentukan sekolah diharapkan agar mempertahankannya. Sedangkan siswa yang belum mampu menembangkan *pupuh* dengan baik, diharapkan agar lebih rajin belajar dan berlatih serta selalu mendengarkan nasehat guru.

REFRENSI

- Antara, I Gusti Putu. 1989. *Gita Sastra Bali*. Singaraja: Yayasan Kawi Sastra Mandala.
- Antara, I Gusti Putu. 2009. *Sastra Bali Purwa*. Singaraja:

Universitas Pendidikan Ganesha.

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi
- Djirne, I Wajan dan Roeme. 2000. *Kumpulan Gending-gending Bali*. Denpasar: Cempaka
- Ega Rima Wati. 2016. *Ragam Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Kata Pena
- Gautama, Wayan Budha & Singgih Wikarman. 1991. *Kesusastraan Bali*. Bangli: Yayasan Widya Canti
- Gautama, Wayan Budha. 2007. *Kasus traan Bali*. Surabaya: Paramita
- Jelantik, Ida Bagus Gede. 2006. *Apresiasi Puisi Bali Tradisional*.
- Mariati, Ni Luh Sri. 2016. "Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Menembangkan *Pupuh Pucung* Pada Siswa Kelas III SD Negeri 2 Guwang Sukawatin Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2014/2015" (skripsi tidak diterbitkan). Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bali.
- Narbuko & Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurkacana, Wayan dan Sunartana. 1992. *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional
- Putra, I Wayan Adi Diana. 2017. "Penggunaan Metode *Drill* Untuk Meningkatkan Kemampuan *Matembang Sekar Rare* Pada Siswa Kelas IIIB SD Negeri 1 Sumerta Denpasar

- Timur Tahun Pelajaran 2016/2017". (Skripsi tidak diterbitkan). Denpasar: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bali.
- Rusman. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwija, I Nyoman. 2012. *Wacana Basa Bali*. Malang: Wineka Media.
- Suwija, I Nyoman dan Manda. 2016. *Widya Sari*. Denpasar: Sri Rama
- Tresnawati, Ni Made Ari.2014."Penggunaan Media *Titisuara* Untuk Meningkatkan Kemampuan Menembangkan *Pupuh Sinom Dasar* Pada Siswa Kelas VB SD Negeri 1 Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. (skripsi tidak diterbitkan).Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bali.